

Go_Innoland Letters

Proyecto de reactivación de parcelas

"Gracias a la experiencia de CooPego, Cooperativa comarcal, con el apoyo del Grupo Operativo Innoland, se ha iniciado un proyecto de reactivación de parcelas económicamente adecuadas para el cultivo en ecológico y de residuo cero de varios tipos de frutales."

IGC Marina Alta. Un modelo asociativo de recuperación de parcelas

La comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante, sufre una progresiva pérdida de suelo agrícola debido, principalmente, a la falta de viabilidad económica de muchas explotaciones. Este continuo deterioro paisajístico afecta no únicamente al sector productivo, sino también a otros como el turismo, impulsor importante de la comarca.

Gracias a la experiencia de CooPego, Cooperativa comarcal, con el apoyo del Grupo Operativo Innoland, se ha iniciado un proyecto de reactivación de parcelas económicamente adecuadas para el cultivo en ecológico y de residuo cero de varios tipos de frutales.

La presente Go_Innoland Letter detalla las fases del proyecto de Iniciativa de Gestión Común IGC Marina Alta. El proceso ha abarcado desde la búsqueda de las sinergias con las administraciones locales hasta la firma de los primeros contratos de arrendamiento con diversos propietarios y propietarias. En este camino se han establecido reuniones informativas en diferentes localidades, se ha mapeado la zona con las parcelas que estaban abandonadas o donde el riesgo de abandono era alto, y se ha elaborado un contrato modelo para el proyecto, entre otras acciones. Es informe relata el proceso seguido durante el primer año de vida del proyecto, iniciado en primavera de 2018.

El problema

"En la comarca de la Marina Alta se observa un continuo abandono de parcelas agrícolas, que afecta, a nivel comarcal, a más de 1.000 ha entre 2004 y 2016."

EL Problema

En la comarca de la Marina Alta se observa un continuo abandono de parcelas agrícolas, que afecta, a nivel comarcal, a más de 1.000 ha entre 2004 y 2016.

Los problemas más relevantes para los agricultores de la zona son:

- **Reducida dimensión parcelaria.** Este factor va directamente relacionado con un exceso de fragmentación de la propiedad en las localidades de acción de la IGC Marina Alta (Tabla 1). Esto a su vez reduce la mecanización y aumenta los costes de producción.
- **Falta de relevo generacional.** A nivel comarcal, una cuarta parte de la población tiene más de 64 años y sólo un 13% tiene entre 16 y 29 años.

Tabla 1. Número, área y tamaño medio de las parcelas de las localidades de acción de la IGC Marina Alta

LOCALIDAD	NÚMERO PARCELAS	ÁREA PARCELAS (HA)	TAMAÑO MEDIO (HA)
Ondara	2.523	1.034,22	0,41
El Verger	1.386	810,48	0,58
Els Poblets	675	367,27	0,54
Benidoleig	2.419	775,86	0,32
Dénia	9.269	6.376,29	0,69
Beniarbeig	2.164	745,46	0,34
Pedreguer	8.239	2.958,49	0,36

Fuente: Elaboración propia con datos de la Sede Electrónica del Catastro.

- **Falta de relevo generacional.** A nivel comarcal, una cuarta parte de la población tiene más de 64 años y sólo un 13% tiene entre 16 y 29 años.
- **Bajo número de profesionales de la agricultura.** Un factor decisivo en el proceso de disminución de la actividad agrícola es el reducido número de profesionales dedicados a la actividad (Figura 1). Esta situación provoca un manejo agrícola basado en el hábito-costumbre y no en el conocimiento-información, lo que conlleva a campañas poco adaptadas a las necesidades de mercado.

Figura 1. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en la agricultura en la comarca de la Marina Alta (primer trimestre)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

- **Falta de ilusión y motivación.** Los resultados económicos negativos acumulados durante años provocan una fuerte desconfianza frente a la reestructuración y reconversión por los fracasos pasados.

La pérdida de suelo agrícola y la degradación del paisaje tienen un efecto directo en la producción agroalimentaria y, en igual intensidad, influye en el deterioro de los recursos culturales, sociales y paisajísticos, elementos clave para una actividad económica decisiva en esta zona como lo es el turismo.

Objetivos del Proyecto

La IGC Marina Alta persigue los siguientes objetivos:-

- Elaborar un **proyecto productivo rentable**, reactivando las parcelas mediante la **reestructuración y la reconversión de las tierras abandonadas** -o en estado de semi abandono- de la Marina Alta.-
- Generar **servicios públicos** en la comarca vinculados a la economía local, de **carácter paisajístico, de conservación del medio ambiente**.

Para introducir este concepto de agricultura como una vía posible, los agricultores deben percibir los resultados positivos del mismo, por lo que se quiere concebir el cambio a través de resultados.

IGC Marina Alta

"[...] tiene en cuenta los actuales retos no económicos, como la mitigación del cambio climático, la reducción del riesgo de incendios, el fomento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conservación y mejora del suelo y la conservación de paisajes agrícolas."

La IGC Marina Alta también tiene en cuenta los actuales retos no económicos, como la mitigación del cambio climático, la reducción del riesgo de incendios, el fomento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conservación y mejora del suelo y la conservación de paisajes agrícolas.

Se trata de luchar contra el abandono de suelo agrícola de la comarca centrándose no sólo en "qué" se produce, sino también en "cómo" se produce. En concreto, se apuesta por una "Agricultura de Residuo Cero y Ecológica" con la que crear una Comarca sostenible, libre de pesticidas y productora de productos ecológicos.

Sistema de gestión de parcelas

Se utilizan diferentes procedimientos para agrupar parcelas según la situación en la que se encuentre la parcela:

- Alquiler de tierras abandonadas para la plantación y puesta en marcha del cultivo, por períodos de más de 15 años, tiempo mínimo necesario para amortizar la inversión realizada.
- Alquiler de tierras en estado de semiabandono para continuar con el cultivo existente, mejorando su estado agronómico; o para un cambio a variedades más rentables. El plazo varía dependiendo de si se realiza inversión en cambio varietal (siendo entonces al menos 15 años) o se continua con la variedad existente (4-5 años).
- Continuación de la explotación agraria existente en casos en lo que exista la problemática de falta de relevo generacional en el entorno familiar o próximo, mediante alquiler por periodos entre 2-3 años renovables.
- Introducción en un Banco de Tierras gestionado por la Cooperativa (Base de Datos) de aquellas parcelas que por tamaño o localización no puedan entrar en el proyecto y se espere una futura agrupación y reestructuración de las explotaciones.

Por otro lado, las parcelas tienen que cumplir unos requisitos mínimos para poder participar en el proyecto liderado por Coopego, enumerados a continuación:

- Superficie mínima de 2,5 hectáreas (en suma), para así poder facilitar la mecanización y la gestión.
- Propietarios: uno o más (socios y terceros), existiendo la posibilidad de agruparlos para alcanzar una superficie igual o superior a la antes descrita.
- Se deberán cumplir las condiciones agroclimáticas necesarias en la parcela atendiendo al cultivo planificado.

Zona de acción

Atendiendo a la experiencia previa de CooPego y al nivel de abandono de las diferentes localidades, se ha optado por establecer una estrategia inicial en las localidades de Ondara, Els Poblets, El Verger, Benidoleig, Dénia, Beniarbeig y Pedreguer. En fases posteriores se podrá ampliar el rango de actuación.

Propuestas de innovación

"La gestión de parcelas está claramente vinculada a diversas propuestas de innovación, de modo que no se entiende el sistema de gestión de tierras sin innovación."

Propuestas de Innovación

La gestión de parcelas está claramente vinculada a diversas propuestas de innovación, de modo que no se entiende el sistema de gestión de tierras sin innovación.

La estrategia incluye los siguientes tipos de innovación:

Producto

- Enfocado a las tendencias de consumo y el mercado.
- Creación de nuevas líneas de producto (Ecológico, Residuo Cero...)

Organizativa

- Planificación y gestión de la producción a corto, medio y largo plazo para adaptar la campaña productiva de la Cooperativa a sus necesidades de comercialización y apostar por la sostenibilidad en el tiempo del proyecto.

Proceso

- Producción en parcelas con sistema mecanizables para lograr economías de escala en la producción y una gestión más eficaz.
- Certificaciones medioambientales a nivel internacional de buenas prácticas agrícolas y humanas (Global Gap, Grasp, Ecológico, certificaciones específicas para algunos clientes o mercados...), que llevará a una gestión sostenible de los recursos agrarios y paisajísticos.
- La puesta en producción sostenible de las parcelas en riesgo de abandono.

Sociales

- Gestión creativa de las parcelas capaz de incentivar y mejorar su rendimiento como factor decisivo y esencial para favorecer el relevo generacional y atraer talento joven hacia el sector productivo.

- Desarrollar competencias, habilidades y dinámicas en el seno de la Cooperativa necesarias para avanzar en las siguientes etapas del proyecto.
- Integrar agricultores con formación en el marco del proyecto productivo y favorecer el relevo generacional. Esta integración apuesta por el trabajo en red y la formación de talento, y también obteniendo sinergias tipo clúster, mediante las cuales la formación de profesionales generará un núcleo inicial de nuevas empresas en el entorno, que a su vez atraerá a otros profesionales agrarios.
- Trabajo en red, fomentando partenariados público-privados, por ejemplo Cooperativa-Ayuntamientos.

Económico-financiera

- Acceso a financiación y solvencia contrastada. Punto esencial para poder emprender cualquier nuevo proyecto.

Entidades participantes

Las siguientes entidades van a colaborar desarrollando papeles complementarios para la puesta en marcha de este proyecto:

- **CooPego.** Promotor y gestor del proyecto.
- **Universitat Politècnica de València.** Coordinación y planificación de las acciones a realizar entre las entidades que participan y los propietarios de las parcelas.
- **Cajamar.** Apoyo financiero en el desarrollo del proyecto y coordinación del mismo en colaboración con la Universitat Politècnica de València.
- **Anecoop.** Participa en el proyecto aportando su red comercial y colaborando con el promotor en la planificación estratégica de los productos a cultivar. Es esencial el conocimiento de las tendencias de consumo para ofrecer productos con demanda, a su vez el tener una red comercial potente para dar seguridad y continuidad al proyecto.
- **Cooperatives Agroalimentaries de la Comunitat Valenciana.** Apoyo técnico con su equipo. Interlocutor con entidades públicas.

Primeras lecciones

"Si bien la idea del proyecto es atractiva, son varias las barreras y los obstáculos a los que se ha enfrentado. De entre las más graves, la dificultad de acceder a la información, la falta de confianza y la diferencia de velocidad entre diferentes agentes."

Acciones del programa

El programa de trabajo fue dividido en cinco fases:

Fases del Programa	Objetivos General / Específicos / Métodos y Técnicas
1. Inicio: Alianzas y comunicación interna	Reuniones con los Ayuntamientos de la Marina Alta en los que CooPego tiene actividad, ya sea con socios o en parcelas en régimen de arrendamiento, y con otras organizaciones para la comunicación del proyecto y establecimiento de sinergias. Comunicación con la estructura de la cooperativa (socios/as + trabajadores/as)
2. Identificación de parcelas, propuesta de cambio de uso y planificación comercial	Localizar parcelas abandonadas o en proceso de abandono que cumplan las características deseadas, e identificar a sus propietarios. Comunicar el proyecto a propietarios, mostrando la confianza, seguridad organizacional y jurídica. La actividad se realizará junto a los Ayuntamientos y otras entidades. Realizar una planificación comercial atendiendo a los criterios de satisfacción de la demanda.
3. Implementación y control de la gestión	Implantación de variedades de cítricos y nuevos cultivos como aguacate, coherentes con la planificación comercial realizada, en las parcelas alquiladas en la fase anterior.
4. Evaluación	Análisis de la implementación y propuesta de mejoras
5. Devolución de los resultados	Difusión de los resultados

Primeras lecciones

Si bien la idea del proyecto es atractiva, son varias las barreras y los obstáculos a los que se ha enfrentado. De entre las más graves, la dificultad de acceder a la información, la falta de confianza y la diferencia de velocidad entre diferentes agentes.

El proceso se ha gestionado en todo momento con cautela y con la seguridad de que éste era el inicio -o la continuación, puesto que CooPego ya lleva desde el 2011 con este enfoque- de un cambio de paradigma en la cooperativa. Asimismo, la IGC Marina Alta se presta a continuos refinamientos, a aumentar o diversificar sus enfoques y a ampliar la escala, según vaya evolucionando.

El primer año de vida del proyecto dio como resultado la agrupación de 22 parcelas y 12 has en total y la creación de un banco de tierras creado por CooPego con un total de 78 parcelas y una superficie de 33 hectáreas. Los resultados son cuantitativamente modestos, pero reflejan un procedimiento de agrupación de abajo-arriba que marca una vía de ganancia de escala del modelo frutícola.

La iniciativa a 31 de diciembre de 2019 ya había crecido a 48 parcelas y 27,8 hectáreas agrupadas, con 8,8 hectáreas (15 parcelas) en régimen de alquiler a dos años y 19 hectáreas (33 parcelas agrupadas en 9 unidades) en régimen de alquiler a 15 años. El banco de tierras ya contaba a esta fecha con 188 parcelas y 95 hectáreas.

Retos que siguen enfrentando este proyecto y otros en comarcas minifundistas son: a) la dispersión de muchas parcelas en toda la comarca y b) la dificultad de ampliar la información para poder identificar las parcelas elegibles.

¿QUIENES SOMOS?

NUESTROS SOCIOS

NUESTRAS REDES

#GO_INNOLAND

GOINNOLAND.WORDPRES.COM

FEBRERO 2020

5

NEW DOCUMENTS CREATED

GO_InnoLand Letters

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.